

საქართველოს პოპულაციის მოქმედ ტიტულოვან ტანმომავარჯიშეთა სომატოტიპი

ნინო ქოჩაკიძე - პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო (მის.: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49);

ელ. ფოსტა: nino.kochakidze@sportuni.ge .

ლალი ჭანუყვაძე - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 49).

ელ. ფოსტა: lali.chanukvadze@sportuni.ge .

ანოტაცია

ასაკობრივი პერიოდიზაციის საწყის ეტაპზე სწორად ჩატარებული სპორტული შერჩევა განსაზღვრავს, ონტოგენეზის შემდეგ ეტაპზე, სპორტსმენის მიერ მიღწეული სპორტული შედეგების ხარისხს და მწვრთნელის მიერ, დასახული ამოცანების მისაღწევად, ფიზიკური, ინტელექტუალური და ეკონომიკური რესურსების რაოდენობას.

ვვარაუდობთ, რომ ადრეული სპორტული სელექცია უნდა იქნას წარმოებული, სპორტის მოცემული სახეობისათვის დადგენილი სომატოტიპის საფუძველზე, რაც, ჩვენის აზრით, დიდად დაზოგავს სპორტსმენისა და მწვრთნელის ფსიქო-ფიზიკურ და სოციალურ რესურსებს.

საკვანძო სიტყვები: სპორტული შერჩევა, გენეტიკურად დეტერმინირებული, სომატოტიპი, სხეულის პროპორციები, ონტოგენეზის ეტაპები, გენეტიკური მარკერი.

შესავალი

ინდივიდუალური განვითარების ევოლუციური ეტაპის შუაასაკობრივი პერიოდიზაციის საწყის ეტაპზე სწორად ჩატარებული სპორტული შერჩევა განსაზღვრავს ონტოგენეზის შემდეგ საფეხურებზე სპორტსმენის მიერ მიღწეული სპორტული შედეგების ხარისხს და მწვრთნელის მიერ, დასახული ამოცანების მისაღწევად, დახარჯული ფიზიკური, ინტელექტუალური და ეკონომიკური რესურსების რაოდენობას.

ამდენად, სავსებით ბუნებრივად მივიჩნით, სპორტული სელექციის პროცესში გამოგვეყენებინა ნიშან-თვისებათა ის ერთობლიობა, რომლებიც წარმოადგენენ გენეტიკურ მარკერებს; ანუ ჩვენი გამოკვლევის ობიექტად გვექცია ის მორფო-ფუნქციური მაჩვენებლები, რომელთა ცვლილებებიც, უმეტესწილად, მხოლოდ გენეტიკურ დეტერმინაციას ექვემდებარებიან.

გენეტიკურ მარკერთა შორის ხაზგასმით ინფორმაციულია (მარკერობის თვალსაზრისით) ჩონჩხის შექმნაში მონაწილე ლულოვანი ძვლების ხაზობრივი მონაცემები (სიგრძე, გარშემოწერილობა). მათი ერთობლიობით იქმნება ინდივიდის ანთროპომეტრიული „პასპორტი“ - სომატოტიპი.

სომატოტიპი კი, მოგეხსენებათ, არის გენოტიპის ფენოტიპური გამოხატულება ან, უფრო დაზუსტებით, ეს არის მორფოლოგიური და ფუნქციური ნიშან-თვისებების ერთობლიობა, რომელიც საფუძველს უდებს ინდივიდის ონტოგენეზის ტემპს და ორგანიზმის რეაქტიულობას გარემო ზემოქმედებაზე.

შეგნებულად არ მოვახდინეთ საკვლევ პირთა გრადაცია არც ასაკის და არც სქესის მიხედვით, ვინაიდან თუ სხეულის პროპორციული ტიპები ნამდვილად გენომით არის განპირობებული, სხვაობა არ უნდა არსებობდეს არც ერთი გრადაციული ნიშნით.

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრიული მონაცემების საფუძველზე განისაზღვროს საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი ტანმოვარჯიშეების სომატოტიპი, რაც შექმნის მორფო-ფუნქციურ საფუძველს ადრეული პროგნოზირებული სპორტული შერჩევისათვის.

კვლევის მეთოდები. ჩავატარეთ საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი ტანმოვარჯიშეების ანთროპომეტრიული გამოკვლევები. განვსაზღვრეთ სხეულის პროპორციების ტიპები (პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციით [1, 2]); გამოვთვალეთ ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი. სხეულის სიგრძე და ორივე კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის ხაზობრივი (სიგრძე, სიგანე, გარშემოწერილობა) ზომების ასაღებად გამოვიყენეთ მარტინის ანთროპომეტრი და მცოცავი ცირკულარი. სხეულის მასის და კანქვეშა ცხიმგროვის შესახებ ინფორმაცია მოვიპოვეთ სპეციალური სასწორის მეშვეობით.

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების უტყუარობა განვსაზღვრეთ სტიუდენტის სტატისტიკის ვარიაციული მეთოდით [4].

კვლევის შედეგების განხილვა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს პოპულაციის მოქმედ ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეების ანთროპომეტრიული მონაცემები, ბუნებრივია, არის ერთმანეთისაგან განსხვავებული (ცხრილი 1, დიაგრამა 1).

ცხრილი 1.

N	გვარი, სახელი	წიკლაური თამარ	ოქროპირიძე გიორგი	სულაშვილი მარიამ	ლაპაშვილი ანა	რაგიმოვი მარიამ
1	ასაკი	16	20	12	14	16
2	დაბ. წელი	2006	2002	2010	2008	2006
3	სქესი	მდ.	მამრ	მდ.	მდ	მდ
4	წოდება	სპორტული აკრობატკა - გოგონათა ჯგუფური სამეული. 2021 წლის ევროპის ფინალისტი, საქ. ჩემპიონი, მსოფ. ჩემპიონატის მონაწილე - 2022 წ.	აკრობატკა. მსოფლიო და ევროპის ფინალისტი, საქართველოს პრიზიორი, საქართველოს მრავალჯგზის ჩემპიონი.	ბატუტი. ინდ. სინქ. და ინდ. მსოფლიო ჩემპიონი	ბატუტი 2019 ევროპის ჩემპიონი მსოფლიო ჩემპიონი 2022წ მე-2 ადგილი საგ. ჩემპ. სინქრონი	ბატუტი მსოფლიო ფინალისტი, ევროპის ფინალისტი.
5	სხეულის მასა	66	74	33	44	54
6	სხეულის სიმაღლე	165	176	145	159	164
	ხაზობრივი ზომები (სიგრძე, სიგანე, სმ-ში)					
1	მკერდზედა წერტილი ტერფშირიდან მკ.ძვ. უნაგირისებრ ნაჭდევამდე	135	140	116	128	135
2	ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფშირამდე	92	92	77	83	88
3	ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა წერტილებს შორის	49	51	40	47	51
4	მხრის სიგანე	46	47	37	32	41
5	ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი თითებით	67	79	61	70	68
6	ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე	52	61	47	54	54
7	ა) მხრის სიგრძე	28	32	26	25	25

8	ბ) წინამხრის სიგრძე	24	29	21	29	29
9	გ) მტევნის სიგრძე	16	18	14	16	14
10	ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე	84	86	76	88	84
11	ა) ბარძაყის სიგრძე	50	39	32	40	40
12	ბ) კანჭის სიგრძე	28	47	43	48	44
გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)						
1	მენჯის სიგანე	95	99	75	84	77
2	მკერდის გარშემოწერილობა	103	99	69	77	84
3	თავის გარშემოწერილობა	57	60	53	55	55
4	მხრის გარშემოწერილობა	30	34	21	22	28
5	წინამხრის გარშემოწერილობა	27	28	19	21	24
6	ბარძაყის გარშემოწერილობა	55	21	40	45	26
7	კანჭის გარშემოწერილობა	38	34	43	32	33

N	გვარი, სახელი	გოგაშვილი ნანა	ინაძე მარიამ	მაისურაძე სალომე	ჩქარეული ნინო	დვალიშვილი ნინო
1	ასაკი	27	13	17	20	15
2	დაბ. წელი	1995	2009	2005	2002	2007
3	სქესი	მდ	მდ	მდ.	მდ	მდ
4	წოდება	ბატუტი მსოფლიო მე-2 ადგილი, საერთაშორისო 1 ადგილი	აკრობატიკა სამეული ეგროპის ფინალისტი მსოფ.მონაწილე საქ. ჩემპ.	სპ. აკრომსოფ. მე-5 ად საქ. ჩემპ. შაერთ. ჩემპ.	სპ. აკრომსოფ. მონაწილე 2021, საქ. ჩემპ. საერთაშორისო ტურნ. ჩემპ. 2021	აკრობ. მსოფლიო ფინალისტი საქ ჩემპ.
5	სხეულის მასა	42	33	57	56	33
6	სხეულის სიმაღლე	156	146	167	164	142
საზოგადოებრივი ზომები (სიგრძე, სიგანე, სმ-ში)						
1	მკერდზედა წერტილი ტერფშიდან მკ.ძვ. უნაგირისებრ ნაჭდევამდე	123	118	135	132	112
2	ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფშირამდე	81	78	83	83	73
3	ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა წერტილებს შორის	42	43	55	49	39
4	მხრის სიგანე	37	37	48	48	37
5	ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი თითებით	68	64	72	68	60
6	ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე	51	48	56	52	45
7	ა) მხრის სიგრძე	26	22	27	25	22
8	ბ) წინამხრის სიგრძე	25	26	29	27	23
9	გ) მტევნის სიგრძე	17	16	16	16	15
10	ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე	85	81	85	84	75
11	ა) ბარძაყის სიგრძე	46	39	38	40	36
12	ბ) კანჭის სიგრძე	39	42	46	45	40
გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)						
1	მენჯის სიგანე	80	75	70	89	68
2	მკერდის გარშემოწერილობა	79	69	86	88	68
3	თავის გარშემოწერილობა	55	55	58	57	54
4	მხრის გარშემოწერილობა	23	21	27	28	21
5	წინამხრის გარშემოწერილობა	20	20	25	25	20
6	ბარძაყის გარშემოწერილობა	48	39	21	58	41
7	კანჭის გარშემოწერილობა	31	28	35	33	29

N	გვარი, სახელი	ლალაძე ანანო	კიზირია ანდრია	მელია ქრისტინე	შოკორიძე მაია	პლუხანოვი ქრისტინე
---	---------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------

1	ასაკი	15	13	19	12	9
2	დაბ. წელი	2007	2009	23.10.2002	2008	2013
3	სქესი	მდ	მამრ	მდ.	მდ.	მდ.
4	წოდება	ს. აკრ. მსოფ. 2022 ფინანსისტი. საქ. მრავალგზის ჩემბ ტუნრ. პრიზიორი.	ს. ტანგ. საქ. ჩემბ. იუნზიორი. საერთაშორისო ტურ. მე-3 ადვ.	სპორტული აკრობატოკა საქ. მრავალგზის ჩემბიონი, მსოფლოს ჩემპიონატის მე-5 ადგილი, საერთაშორისო ჩემპიონი	ბატუტზე ხტომა, საქ. ჩემპიონი 2022 წ. მსოფლო ჩემპიონი 2018, 2021 - მსოფლოის პრიზიორი (მე-2 ადგილი)	ბატუტზე ხტომა, საქ. ჩემპიონი
5	სხეულის მასა	38	54	62	38	26
6	სხეულის სიმაღლე	150	171	170	154	130
ხაზობრივი ზომები (სიგრძე, სიგანე, სმ-ში)						
1	მკერდზედა წერტილი ტერფშირიდან მკ.ძვ. უნაგირისებრ ნაჭდევაძდე	118	135	136	122	101
2	ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფშირამდე	80	84	87	80	62
3	ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა წერტილებს შორის	42	52	48	42	44
4	მხრის სიგანე	40	44	47	39	33
5	ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი თითებით	69	70	69	67	55
6	ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე	53	55	52	52	42
7	ა) მხრის სიგრძე	26	27	28	28	23
8	ბ) წინამხრის სიგრძე	27	28	24	24	19
9	გ) მტევნის სიგრძე	16	15	17	15	13
10	ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე	79	87	82	84	64
11	ა) ბარძაყის სიგრძე	37	42	38	44	30
12	ბ) კანჭის სიგრძე	41	46	48	41	37
გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)						
1	მენჯის სიგანე	75	78	76	76	63
2	მკერდის გარშემოწერილობა	77	87	95	72	64
3	თავის გარშემოწერილობა	55	56	53	53	51
4	მხრის გარშემოწერილობა	23	27	39	23	20
5	წინამხრის გარშემოწერილობა	22	25	22	20	18
6	ბარძაყის გარშემოწერილობა	44	56	29	44	37
7	კანჭის გარშემოწერილობა	30	42	26	30	26

N	გვარი, სახელი	დეღობაშვილი თამარ	ლომსაძე თამაზი	ლომთათიძე ლუკა
1	ასაკი	9	16	11
2	დაბ. წელი	2013	2006	2011
3	სქესი	მდ.	მამრ.	მამრ.
4	წოდება	საქ. ორგზის ჩემპიონი ბატუტზე ხტომა	საქ. ჩემპიონი, ბატუტზე ხტომაში	საქ. ჩემპიონი ბატუტზე ხტომაში
5	სხეულის მასა	23	43	40
6	სხეულის სიმაღლე	132	163	144
ხაზობრივი ზომები (სიგრძე, სიგანე, სმ-ში)				
1	მკერდზედა წერტილი ტერფშირიდან მკ.ძვ. უნაგირისებრ ნაჭდევაძდე	104	132	114

2	ბოქვენის ზედა წერტ. ტერფმირამდე	66	81	72
3	ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა წერტილებს შორის	37	50	43
4	მხრის სიგანე	28	42	36
5	ზედა კიდურის მთლიანი სიგრძე გაშლილი თითებით	55	74	69
6	ზედა კიდურის სიგრძე მაჯამდე	42	57	53
7	ა) მხრის სიგრძე	20	32	29
8	ბ) წინამხრის სიგრძე	22	25	24
9	გ) მტევნის სიგრძე	13	17	16
10	ქვედა კიდურის მთლიანი სიგრძე	72	81	72
11	ა) ბარძაყის სიგრძე	35	38	30
12	ბ) კანჭის სიგრძე	36	47	42
გარშემოწერილობითი ზომები (სმ-ში)				
1	მენჯის სიგანე	66	77	77
2	მკერდის გარშემოწერილობა	60	82	77
3	თავის გარშემოწერილობა	49	53	34
4	მხრის გარშემოწერილობა	17.5	24	25
5	წინამხრის გარშემოწერილობა	15	22	21
6	ბარძაყის გარშემოწერილობა	39	44	44
7	კანჭის გარშემოწერილობა	30	30	32

დიაგრამა 1

თითოეული საკვლევი პირისათვის ცალ-ცალკე გავთვალეთ ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი (ცხრილი 2, დიაგრამა 2).

N	გვარი, სახელი	ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი	მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი
1	წიკლაური თამარ	29.70 %	27.88 %
2	ოქროპირიძე გიორგი	28.98 %	26.70 %
3	სულაშვილი მარიამ	27.59 %	25.52 %
4	ლაპიაშვილი ანა	29.56 %	20.13 %
5	რაგიმოვი მარიამ	31.10 %	25.00 %
6	გოგაშვილი ნანა	26.92 %	23.72 %
7	ინაძე მარიამ	29.45 %	25.34 %
8	მაისურაძე სალომე	32.93 %	28.74 %
9	ჩქარული ნინო	29.88 %	29.27 %
10	დვალაშვილი ნინო	27.46 %	26.06 %
11	ლალაძე ანანო	28.00 %	26.67 %
12	კიზირია ანდრია	30.41 %	25.73 %
13	მელია ქრისტინე	28.24 %	27.65 %
14	ბოჭორიძე მაია	27.27 %	25.32 %
15	პლუხანოვი ქრისტინე	33.85 %	25.38 %
16	დელიბაშვილი თამარ	28.03 %	21.21 %
17	ლომსაძე თამაზი	30.67 %	25.77 %
18	ლომთათიძე ლუკა	29.86 %	25.00 %

დიაგრამა 2

კანქვეშა ცხიმოვანი გროვის ინდივიდუალური მონაცემები (ცხრილი 3, დიაგრამა 3)

N	გვარი, სახელი	კანქვეშა ცხიმგროვა
1	წიკლაური თამარ	15.246
2	ოქროპირიძე გიორგი	17.094
3	სულაშვილი მარიამ	7.623
4	ლაპიაშვილი ანა	10.164
5	რაგიმოვი მარიამ	12.474
6	გოგაშვილი ნანა	9.702
7	ინაძე მარიამ	7.623
8	მაისურაძე სალომე	13.167
9	ჩქარეული ნინო	12.936
10	დვალიშვილი ნინო	7.623
11	ლალაძე ანანო	8.778
12	კიზირია ანდრია	12.474
13	მელია ქრისტინე	14.322
14	ბოჭორიძე მაია	8.778
15	პლუხანოვი ქრისტინე	6.006
16	დელიბაშვილი თამარ	5.313
17	ლომსაძე თამაზი	9.933
18	ლომთათიძე ლუკა	9.24

დიაგრამა 3

აქვე გამოვთვალეთ, ჯგუფისთვის ტორსის ფარდობითი სიგრძის, მხრების ფარდობითი სიგანის და კანქვეშა ცხიმგროვის საშუალო მონაცემები (ცხრილი 4, დიაგრამა 4)

ცხრილი 4

ტორსის ფარდობითი სიგრძის საშუალო მაჩვენებელი	მხრების ფარდობითი სიგანის საშუალო მაჩვენებელი	კანქვეშა ცხიმგროვის საშუალო მაჩვენებელი
29.44 %	25.62 %	10.47

დიაგრამა 4

მიღებული მონაცემები შევუსატყვისეთ პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციას. დადგინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის ტიტულოვან მოქმედ ტანმოვარჯიშეთა 98%-ს აქვს სხეულის პროპორციის დოლიხომორფული ტიპი.

ყველა მოპოვებული მონაცემის თავმოყრით, ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდით დამუშავებით და არსებულ სომატოტიპურ შკალასთან (მ.ვ. ჩერნორუცკი) [3, 5, 6] შედარებით, დადგინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის მოქმედ ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეთა 98% არის ასთენოიდური სომატოტიპის მქონე.

დასკვნა

მოპოვებული ანთროპომეტრული პარამეტრების ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდით დამუშავების და სხეულის პროპორციების ტიპების და სომატოტიპების სტანდარტების შკალებთან შედარების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის მომქმედ ტიტულოვან ტანმოვარჯიშეთა 98%-ის სხეულის პროპორცია არის დოლიხომორფული, მათივე სომატოტიპი არის ასთენოიდური - საშუალოდ განვითარებული კუნთური მასა და სუსტად გამოხატული კანქვეშა ცხიმგროვა.

თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ აქსიომურ მონაცემს, რომ სხეულის პროპორციების ტიპები არ არის დამოკიდებული სქესზე და ასაკზე და ამავე დროს სტომატოტიპის განმსაზღვრელი უპირველესი მონაცემი სწორედ არის სხეულის პროპორციის ტიპი, სრულიად მისაღებად მიგვაჩნია, სომატოტიპი არის ადრეული პროგნოზირებული სპორტული სელექციის საფუძველი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Башкиров П.Н. Некоторые теоретические вопросы учения и конституции человека // Советская антропология. 1958в. Т. II. №3. с. 9-20.
2. Башкиров П.Н. Пропорции тела у различных конституциональных типов // Ученые записки МГУ. 1937. Вып. 10. с. 103-117.
3. Черноуцкий М.Б. Учение о конституции в клинике внутренних болезней. Материалы 7-го съезда российских терапевтов. Л., 1925; с. 304-12.
4. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение Стьюдента](http://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Стьюдента) t-критерий Стьюдента
5. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Черноуцкий, Михаил Васильевич](http://ru.wikipedia.org/wiki/Черноуцкий,_Михаил_Васильевич) Черноуцкий, Михаил Васильевич.
6. <https://allasamsonova.ru/klassifikacija-tipov-konstitucii-cheloveka-m-v-chernoruckogo/> Классификация типов конституции (соматотипов) человека М.В. Черноуцкого.

DOI: 10.5281/zenodo.6628974

SOMATOTYPE OF ACTIVE TITLED GYMNASTS IN GEORGIAN POPULATION

Nino Kochakidze - Professor, Doctor of Biology;
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;
49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.
Email: nino.kochakidze@sportuni.ge .

Lali Chanukvadze - Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports,
Georgia; 49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.
Email: lali.chanukvadze@sportuni.ge .

Abstract. Properly conducted athletic selection at the initial state of age periodization determines the quality of sports achievements of the athlete at the following stage of ontogenesis, as well as the extent of physical, intellectual and economic resources for achievement of the goals set by the coach. We offer that early athletic selection should be performed on the basis of somatotypes established for given sports. In our opinion, this would greatly contribute to saving of the athlete's and coach's psycho-physical and social resources.

Keywords: athletic selection, genetically determined somatotype, body proportions, stages of ontogenesis, genetic marker.